

УДК 339.186:334.021

JEL classification: B00; F60; J00

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

©Зюзгина К. А., Самарский государственный экономический университет,
г. Самара, Россия, Ksyu.zyuzgina@mail.ru

©Паулов П. А., SPIN-код: 8265-3637, канд. юрид. наук, Самарский государственный
экономический университет, г. Самара, Россия, paulovpavel@yandex.ru

PUBLIC PROCUREMENT: CURRENT ISSUES

©Zyuzgina K., Samara state University of Economics, Samara, Russia, Ksyu.zyuzgina@mail.ru

©Paulov P., SPIN-code: 8265-3637, J.D., Samara state University of Economics,
Samara, Russia, paulovpavel@yandex.ru

Аннотация. В данной статье проанализированы современные проблемы в области государственных закупок, а также способы их решения. Основной акцент делается на модернизацию и совершенствование контрактной системы, а также на угрозу конкуренции на рынке госзакупок. Актуальность рассмотрения данной темы на современном этапе, выражена в необходимости применения жестких мер по борьбе с коррупцией в области государственных закупок, обосновывается необходимость совершенствования законодательства, в связи с возникающими трудностями при реализации государственного финансового контроля в сфере закупок. В статье рассмотрены сложности организации закупок, выявлены способы их оптимизации. Предлагаются главные пути влияния определенных негативных тенденций на реализацию контрактной системы Российской Федерации. Совершенствование и модернизация законодательной базы в области государственных закупок будет актуальна всегда, потому что общественные, экономические и политические сферы отношений в глобальной экономике переменчивы и не постоянны. Именно поэтому, главным образом, необходимо создать основополагающую правовую структуру, в которую по мере важности будут вноситься незначительные поправки, а не срочные и глобальные за один короткий период времени. Главные цели регулирования закона о контрактной системе ее открытость и эффективность, следовательно, уменьшение уровня коррупции и снижение затрат бюджетных средств, «здоровая» конкуренция, своевременное и качественное удовлетворение государственных и общественных нужд, доступный к восприятию процесс проведения этапов закупок для специалистов и ее участников. Для того, чтобы разобраться поставщику во всех тонкостях контрактной системы — необходимо проанализировать и изучить большое количество законодательных и нормативно-правовых актов. Итоги показали, что для того, чтобы минимизировать проблемы в области государственных закупок, необходимо увеличение взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов и улучшение законодательства.

Abstract. This article analyzes current problems in public procurement, as well as ways to solve them. The focus is on the modernization and improvement of the contract system, as well as the threat of competition in the government procurement market. The relevance of considering this topic at the present stage is expressed in the need to apply tough measures to combat corruption in the field of public procurement, it justifies the need to improve legislation, due to the difficulties encountered in the implementation of state financial control in the field of procurement. The article

describes the complexity of the organization of procurement, identifies ways to optimize them. The main ways of the impact of certain negative trends on the implementation of the contract system of the Russian Federation are proposed. Improvement and modernization of the legal framework in the field of public procurement will always be relevant, since the social, economic and political spheres of relations in the global economy are changing and not constant. That is why, basically, it is necessary to create a fundamental legal structure, to which, as far as it would be important, minor amendments will be made, and not urgent and global in a short period of time. The main objectives of regulating the law on the system of contracts are its openness and effectiveness, therefore, reducing corruption and reducing the cost of budget funds, “healthy” competition, timely and high-quality satisfaction of state and public needs, accessible to the process of perception of procurement stages for professionals and its participants. To understand the supplier in all the intricacies of the contractual system, it is necessary to analyze and study a large number of laws and regulations. The results showed that in order to minimize problems in the field of public procurement, it is necessary to intensify the interaction of regulatory and law enforcement agencies and improve legislation.

Ключевые слова: государственные закупки, конкуренция, контрактная система, контролирующие органы, бюджет, проблемы.

Keywords: public procurement, competition, contract system, regulatory authorities, budget, problems.

В настоящее время все больше внимания уделяется государственным закупкам, которые способствуют удовлетворению государственных нужд. Для поддержания экономики, государство, в период финансового кризиса и введенных санкций, пытается повысить количество заказов для отечественных организаций. Главная задача состоит в необходимости целесообразно расходовать финансы, получая от них максимальную пользу.

Определение государственных нужд, создание и размещение заказов, заключение государственных контрактов, реализация договорных обязательств по поставкам товаров, исполнение работ и предоставление услуг для государственных нужд — все эти различные элементы представляют собой сложной структуры организации и реализации государственных закупок. Одним из самых распространенных способов организации закупок в России является закупка у одного поставщика, интернет – аукцион, а также запрос котировок. В результате органами власти покупается половина товаров услуг, которые и должны поддерживать конкуренцию [1].

Необходимо отметить, что в области государственного регулирования закупок существует множественное количество проблем, которые препятствуют его максимально эффективной реализации «...Одним из наиболее явных недостатков является громоздкость структуры органов, осуществляющих государственный и муниципальный финансовый контроль, и недостаточно четкая регламентация их задач, ответственности и т. д. [1]. Деятельность данных органов также слабо координируется, что приводит к дублированию их полномочий, и может привести к увеличению нарушений при расходовании бюджетных средств. Данная проблема вызывает еще один ключевой недостаток — избыточность и неэффективность финансового контроля в сфере закупок [2].

При формировании и заключении государственного контракта закупка начинается с определения поставщика и заканчивается выполнением обязательств [3]. Таким образом, интерес представляет анализ правовой основы поставок. Действующие нормы

законодательства, касающиеся государственного размещения заказа, неопределенно трактуются «заказчиками», «участниками торгов и запросов котировок» и «контролирующими органами в сфере размещения заказов» [4].

Исходя из этого не редки случаи противоположных разъяснений положений закона правительственными органами власти, с неоднозначной припиской в конце разъяснительных документов, что орган от которого исходит ответ «не обладает компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации» [5]. Существенную угрозу конкуренции на рынке госзакупок представляет договоренность участников закупок между собой, либо с организаторами закупок. Опасность такой договоренности на торгах заключается в подавлении внешней конкуренции со стороны фирм, не участвующих в сговоре; создании дополнительных преград для входа на рынок новых фирм; монополизации производства и сбыта товара, снижение его качества и ассортимента. Затрагивая тему модернизации и улучшения контрактной системы, необходимо обратить внимание на ответственность сторон за надлежащее исполнение контракта. Снижение цен недобросовестными поставщиками для получения контракта «любой ценой», как правило, приводят к нарушению сроков и/или поставки товаров низкого качества (<https://goo.gl/9ZH7bx>).

Заказчик не всегда может застраховать себя от их действий (например, при запросе котировок, когда не предусмотрено обеспечение исполнения контракта), т. к. после внесения в реестр недобросовестных поставщиков, такой поставщик может открыть новую фирму-однодневку и так же принимать участие в закупках. Возмещение убытков через суд не решает проблему из-за срока процедуры и низких штрафов. Также существенно участились случаи предоставления необеспеченных или фальшивых банковских гарантий. К должностным лицам заказчика, как правило, применяется административная ответственность, но она, в силу низких штрафов, практически не имеет влияние на ход дела. Уголовной ответственности по статьям 178 УК РФ («Ограничение конкуренции») и 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») недостаточно, чтобы разрешить проблемы и обеспечить достойные условия для рыночной конкуренции, нужно применять и другие. Серьезным шагом вперед стало введение единой информационной системы, где законодательно осуществляются все государственные закупки в РФ. Тем не менее, этого недостаточно.

Решение проблемы — в увеличении информационной прозрачности всего процесса закупок и обеспечении единого электронного реестра банковских гарантий, который позволит проверять и контролировать их в онлайн-режиме. Одним из путей совершенствования бюджетного процесса в сфере закупок необходимо считать оптимизацию взаимодействия контролирующих органов. Еще одним способом решения проблемы является ротация чиновников, работающих в области крупных дорогостоящих контрактов, чтобы коррупционные схемы и договоренности не были такими крепкими [6].

Отношения «поставщик-потребитель» в системе государственного заказа нужно модернизировать, для снижения, а в дальнейшем для исключения «привилегированных» сфер, теневых ниш, скрывающих договоренность заказчика с поставщиком. Нужно совершенствовать методы обеспечения контрактов, создавать условия для защиты заказчика от недобросовестных поставщиков, улучшать информационную систему, сопровождающую закупки. При этом контроль целевого использования бюджетных средств по-прежнему остается ведущим приоритетом [7].

Отсутствие регламентации по их взаимодействию затрудняет систему контроля и порождает ряд негативных факторов в бюджетном процессе, включающие, том числе слабый уровень правовой подготовки заказчиков, получателей, потребителей финансовых средств;

низкие обратные связи приводят к несоблюдению предписаний и предложений и т. п. [8]. В процессе своей работы контролирующие органы сталкиваются с рядом затруднений при привлечении к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства в области закупок [7]. В связи с этим необходима дальнейшая проработка законодательной базы для увеличения эффективности борьбы с антиконкурентными соглашениями в области госзакупок.

Таким образом, стоит отметить, что, несмотря на модернизацию системы госзакупок по-прежнему остается много вопросов к проведению таких торгов. Осуществление эффективной системы контроля закупок будет способствовать снижению негативных моментов, связанных с нецелесообразным использованием финансовых средств, коррупционными финансовыми связями и иными экономическими преступлениями.

Список литературы:

1. Паулов П. А. Понамаренко С. С. Актуальные проблемы государственного регулирования в сфере закупок // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 8 (16). С. 427-428.
2. Адгамов А. И., Егоров В. А. Современное состояние системы госзакупок // Инновационные процессы в научной среде: сб. ст. Международной научно-практической конференции. Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2016. С. 79-80.
3. Федоренко И. Н., Михайлова В. В. Контроль и оптимизация как основа повышения эффективности расхода бюджетных средств в системе государственных закупок // Инновационная наука. 2016. №12. С. 311-313.
4. Бочкова Ю. А. Сговоры на торгах при осуществлении государственных закупок // Проблемы современной экономики. 2015. № 65. С. 117-120.
5. Овсипян М.В. Проблемы организации государственных закупок // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. №9. С. 31-33
6. Жирухина А. В., Чернега А. В. Пути повышения эффективности системы государственного финансового контроля // Государство и бизнес. Современные проблемы экономики: материалы IX Международной научно-практической конференции. СПб.: Стратегия будущего. 2017.
7. Титова Г. Г. Проблемы, возникающие в ходе закупки товаров у единственного поставщика // Конкурентное право. 2015. № 4. С. 24-27.
8. Булгакова М. А., Самолысов П. В. Прозрачность в сфере закупок как фактор устойчивого инвестиционного климата лесной отрасли // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 3.

References:

1. Paulov, P. A. & Ponamarenko, S. S. (2017). Aktual'nye problemy gosudarstvennogo regulirovaniya v sfere zakupok. *Sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki*, 8(16). 427-428.
2. Adgamov, A. I., & Egorov, V. A. (2016). The current state of the public procurement system. In *Innovative processes in the scientific community: Coll. Art. International Scientific and Practical Conference*. Ufa: OMEGA SAINES, 79-80.
3. Fedorenko, I. N., & Mikhailova, V. V. (2016). Control and optimization as a basis for increasing the efficiency of budget spending in the public procurement system. *Innovation Science*, (12). 311-313.
4. Bochkova, Yu. A. (2015). Bidding in bidding for public procurement. *Problems of the modern economy*, (65). 117-120.

5. Ovsipyan, M. V. (2017). Problems of organization of public procurement. *International Scientific Research Journal*, (9). 31-33.

6. Zhirukhina, A. V., & Chernega, A. V. (2017). Ways to improve the efficiency of the state financial control system. In *State and business. Modern problems of economics: materials of the IX International Scientific and Practical Conference*. SPb.: Strategy of the future.

7. Titova, G. G. (2015). Problems arising in the course of purchasing goods from a single supplier. *Competition Law*, (4). 24-27.

8. Bulgakova, M. A., & Samolysov P. V. (2017). Transparency in the field of procurement as a factor in the sustainable investment climate of the forest industry. *Problems of Economics and Legal Practice*, (3).

*Работа поступила
в редакцию 17.11.2018 г.*

*Принята к публикации
21.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Зюзгина К. А., Паулов П. А. Государственные закупки: современные проблемы // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 493-497. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-27> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Zyuzgina, K., & Paulov, P. (2018). Public procurement: current issues. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 493-497. (in Russian).